

Система управления персоналом в организации

Газиева Лайла Руслановна, старший преподаватель, кандидат экономических наук
Чеченский государственный университет (г. Грозный)

Управление персоналом относится к важнейшим аспектам деятельности организации, поскольку только при условии эффективного использования трудовых ресурсов в деятельности организации возможно осуществление безубыточной деятельности и формирование прибыли. Именно поэтому управление персоналом может рассматриваться как отдельный аспект деятельности организации и как составляющая менеджмента компании. Выделение вопросов кадровой политики в отдельный элемент управления организацией связано с особой значимостью работников как ресурса ведения бизнеса. Взаимосвязь управления персоналом с общими вопросами управления проявляется через участие работников во всех других аспектах деятельности организации.

Поэтому система управления персоналом как совокупность взаимосвязанных элементов, за счет которых достигается наиболее эффективное использование трудовых ресурсов на перспективу с точки зрения получения организацией прибыли и достижения других целей управления деятельностью может пониматься как обособленная система управления либо как часть менеджмента. Организация действует на рынке для получения прибыли, поскольку получение прибыли обусловлено созданием определенной продукции, требуется объединение ресурсов, наиболее значимым из которых выступают человеческие ресурсы. Как следствие, потребность в привлечении человеческих ресурсов находится во взаимосвязи с получением организацией прибыли [1].

Поэтому систему управления персоналом можно определить, как совокупность взаимосвязанных элементов, за счет которых достигается наиболее эффективное использование трудовых ресурсов на перспективу с точки зрения получения организацией прибыли и достижения других целей управления деятельностью организации. В составе системы управления персоналом можно выделить отдельные элементы, представляющие собой наиболее значимые составляющие данной системы, обеспечивающие, в том числе, ее взаимосвязь с другими элементами управления в организации.

Элементы системы управления персоналом включают в себя цели, функции, подсистемы, структуру управления персоналом, а также взаимосвязь субъектов управления персоналом и участие работников в управлении организацией.

Участие работников в управлении организацией возможно с точки зрения участия в выработке решения либо только в исполнении этих решений, но, в любом случае, должны быть сформированы те механизмы, которыми обеспечивается достижение взаимосвязи между целями организации и целями управления персоналом. Эти механизмы представлены, в первую очередь, участием работников в управлении, а на уровне системы управления персоналом могут быть реализованы как через подсистему стимулирования труда персонала, так и через

другие подсистемы управления персоналом [2]. Функции управления персоналом могут быть определены исходя из совокупности взаимосвязанных между собой задач, обеспечивающих достижение общих целей в управлении персоналом. Эти функции относятся к самой организации и к работникам. Для организации основной целью в управлении персоналом является получение прибыли, поскольку работник должен быть вовлечен в достижение данной цели, формируется широкий перечень функций, связанных с управлением персоналом организации. Поскольку реализация функций управления персоналом может обеспечиваться в рамках определенных сторон деятельности организации, связанных с управлением персоналом, отдельно следует выделять подсистемы управления персоналом, которые обеспечивают выполнение функций. Подсистема управления персоналом представляет собой совокупность методов, целей и субъектов управления персоналом, отвечающих за реализацию определенной функции в управлении работниками.

Поскольку один субъект управления персоналом может выполнять несколько функций, кроме того, существуют руководители организации, которые так или иначе участвуют в реализации всех основных функций управления персоналом, следует говорить о структуре управления персоналом. Она включает в себя руководителей организации, в первую очередь, руководителей, осуществляющих непосредственные управленческие воздействия по отношению к определенным работникам для достижения целей, связанных с управлением персоналом [3].

Кроме того, в структуру управления персоналом входят специализированные субъекты, на которых возложено выполнение отдельных функций управления персоналом, при этом данные сотрудники специализируются только на вопросах управления персоналом организации, оказывают поддержку руководителям. Как правило, специализированные субъекты объединены в кадровую службу организации, которая дополнительно обеспечивает ведение кадровой работы. Субъекты управления персоналом взаимосвязаны между собой, поскольку должны быть ориентированы на достижение общих целей в управлении персоналом, а руководители также ориентируются на достижение целей подразделений, которые возглавляют. В результате формируются связи между субъектами управления персоналом компании.

Таким образом, систему управления персоналом можно определить, как совокупность взаимосвязанных элементов, за счет которых достигается наиболее эффективное использование трудовых ресурсов на перспективу с точки зрения получения организацией прибыли и достижения других целей управления деятельностью организации. Элементы системы управления персоналом включают в себя цели, функции, подсистемы, структуру управления персо-

налом, а также взаимосвязь субъектов управления персоналом и участие работников в управлении организацией. Управление персоналом как одна из наиболее значимых составляющих системы управления организацией в целом активно развивается в практике российских и зарубежных компаний [4].

Это связано с высоким экономическим эффектом, который создают для компании современные решения, позволяющие более эффективно управлять персоналом. Наибольшее значение, безусловно, имеет управление человеческими ресурсами. Тем не менее, также можно выделить ряд отдельных технологий в управлении персоналом, которые охватывают все основные элементы, составляющие систему управления персоналом организации. Наибольшее значение имеют современные решения в области мотивации труда работников. Основной тенденцией в совершенствовании мотивации труда персонала следует считать более высокое внимание, уделяемое использованию нематериальных и нематериальных вознаграждений.

Современные технологии используются и в других аспектах управления персоналом. В частности, в обучении персонала все более активно используются технологии удаленного обучения, при создании групп в социальной сети компании, где размещаются короткие обучающие ролики, предназначенные для работников конкретного подразделения.

Таким образом, в плане нематериальных вознаграждений в зарубежной практике активно используются вознаграждения, связанные с общественным статусом работника через оплачиваемые представительские расходы, создаются пенсионные планы, консультативными службами обеспечивается защищенность сотрудников компании, организуются корпоративные занятия спортом. Среди нематериальных стимулов особое место занимает организация рабочего места как способ поощрения других работников к более производительному труду, кроме того, используется стимулирование свободным временем, ряд компаний предлагает возможность выбора отпуска, оплаченного компанией как сочетание нематериальных и нематериальных стимулов [5].

Литература:

1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами / М. Армстронг. СПб.: Питер, 2014. – 848 с.
2. Чилипенко Л.С. Diversity management как современный подход к управлению человеческими ресурсами: теория и практика / Л.С. Чилипенко // Экономическое развитие России: тенденции, перспективы: сборник статей по материалам I Международной научно-практической студенческой конференции: в 4 томах. Кафедра экономики предприятия НГПУ им. К. Минина. – 2015. – С. 182-185.
3. Короленко Ю.Н. Стратегия управления персоналом важнейшая составляющая в управлении организации / Ю.Н. Короленко // Современные технологии управления персоналом: сборник научных трудов. – Симферополь, 2016. – С. 33-38.
4. Витик С.В. Управление системой мотивации персонала / С.В. Витик // Достойный труд – основа стабильного общества: сборник статей VII Международной научно-практической конференции. – 2015. – С. 28-33.
5. Кочергина С.Г. Управление человеческими ресурсами в системе управления организацией / С.Г. Кочергина, А.А. Федоров // Экономика, право и управление: теория, методология и практика: Сборник материалов заочной научно-практической конференции, посвященной юбилею заслуженного работника высшей школы Российской Федерации и Чувашской Ю.П. Республики Леванова. – 2015. – С. 82-86.